

	Instruções para determinação da ordem de reação.	
	Professor: M.Sc Renan Machado Furtado	
https://doi.org/10.5281/zenodo.12588044		

1

Roteiro Técnico

Este roteiro visa instruir o aluno da disciplina de Química Geral a determinação da Ordem de uma Reação e a Constante de Velocidade utilizando o Excel

Objetivo:

Determinar a ordem de uma reação química e calcular a constante de velocidade (k) utilizando métodos gráficos em Excel.

Materiais Necessários

- Software Excel
- Dados experimentais da concentração de reagentes e tempos de reação

Exemplo

Vamos utilizar os seguintes dados experimentais para a reação de decomposição de A:

Tempo (minutos)	[A] (mol/L)
0	0,5
10	0,4
20	0,31
30	0,25
40	0,2
50	0,16
60	0,13

Passo a Passo

1. Inserir os Dados no Excel

Passo: Abra o Excel e insira os dados de concentração do reagente [A] e tempo (t) em colunas separadas.

- Coluna A: Tempo (t) em minutos
- Coluna B: [A] em mol/L

	A	B	C	D	E	F
1	Tempo (minutos)	Concentração de A (mol/L)				
2	0	0,5				
3	10	0,4				
4	20	0,31				
5	30	0,25				
6	40	0,2				
7	50	0,16				
8	60	0,13				
9						

Os dados experimentais são essenciais para determinar a ordem da reação. Eles são usados para criar os gráficos que ajudarão na análise da cinética da reação.

2. Calcular os Logaritmos das Concentrações e Inversos

Passo: Adicione duas novas colunas para os cálculos adicionais necessários:

- Coluna C: $\ln[A]$ - Logaritmo natural da concentração
- Coluna D: $1/[A]$ - Inverso da concentração

Para calcular o logaritmo natural e o inverso da concentração, use as fórmulas:

=LN(B2)

=1/B2

	A	B	C	D	E
1	Tempo (minutos)	Concentração de A (mol/L)	ln[A]	1/[A]	
2	0	0,5	-0,693147181	2	
3	10	0,4	-0,916290732	2,5	
4	20	0,31	-1,171182982	3,22581	
5	30	0,25	-1,386294361	4	
6	40	0,2	-1,609437912	5	
7	50	0,16	-1,832581464	6,25	
8	60	0,13	-2,040220829	7,69231	

Esses cálculos são necessários para analisar as diferentes ordens de reação. Para uma reação de ordem zero, usaremos os próprios valores da concentração de A; para 1ª ordem, usaremos $\ln[A]$; e para ordem dois, usaremos $1/[A]$.

3. Criar Gráficos de Dispersão

- Crie três gráficos de dispersão para cada caso:

- 1. Concentração (A) vs. Tempo (t)
- 2. $\ln[A]$ vs. Tempo (t)
- 3. $1/[A]$ vs. Tempo (t)

- Selecione os dados apropriados para cada gráfico.
- Insira os gráficos no Excel através da guia "Inserir" -> "Gráfico de Dispersão".

Os gráficos permitem visualizar a relação entre a concentração do reagente e o tempo, facilitando a identificação da ordem da reação pela linearidade.

4. Ajustar Linhas de Tendência

Adicione uma linha de tendência para cada gráfico e exiba a equação da linha e o coeficiente de determinação (R^2):

- Clique no gráfico, selecione "Adicionar Linha de Tendência".
- Escolha "Linear" e marque a opção "Exibir Equação no gráfico" e "Exibir valor de R^2 no gráfico".

A linha de tendência e o valor de R^2 indicam quão bem os dados se ajustam a uma linha reta. O gráfico com o maior valor de R^2 sugere a ordem da reação.

5. Analisar os Resultados

Compare os valores de R^2 para determinar a ordem da reação:

1. Concentração (A) vs. Tempo (t):

- Equação $y = -0,0061x + 0,4607$

- $R^2 = 0,9567$

2. $\ln[A]$ vs. Tempo (t):

- Equação: $y = -0,0225x - 0,7022$

- $R^2 = 0,9994$

3. $1/[A]$ vs. Tempo (t):

- Equação: $y = 0,0941x + 1,5578$

- $R^2 = 0,9715$

	Instruções para determinação da ordem de reação.	
	Professor: M.Sc Renan Machado Furtado	
https://doi.org/10.5281/zenodo.12588044		

6

A ordem da reação é determinada pelo gráfico que apresenta a melhor linearidade (R^2 mais próximo de 1). Neste exemplo, o gráfico de $\ln[A]$ vs. t possui o valor de R^2 mais próximo de 1, indicando que a reação é de primeira ordem.

6. Determinar a Constante de Velocidade (k)

Usando a equação da reta, é possível determinar a constante de velocidade (k). O valor de k é a taxa de inclinação

- Equação da reação de primeira ordem: $\ln[A] = \ln(A_0) - kt$
- k é a constante de velocidade e também é o coeficiente angular da equação da reta
- O coeficiente angular para a equação da reta: $y = -0,0225x - 0,7022$ é -0,0225. Portanto, $k = 0,0217 \text{ min}^{-1}$.

Este roteiro atualizado, com um exemplo prático e a adição do cálculo da constante de velocidade k, fornece um guia completo para a determinação da ordem de uma reação química e a constante de velocidade utilizando o Excel.